

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 24

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 7

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 24 (1,2,3) enero - diciembre 2017 Edición Especial: 24-40

Ciénaga de Los Olivitos, un paisaje como recurso para la enseñanza de la Geografía de Venezuela

***Kati Montiel Albornoz; Yendry González Bravo y
Álvaro Negrete Morales***

*Centro de Estudios Geográficos. Facultad de Humanidades y Educación.
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela.*

*delvallemontiel@hotmail.com, yendryrgonzalez@hotmail.com,
negretealvaro@hotmail.com*

Resumen

La utilización del paisaje en la enseñanza de la Geografía, brinda al alumno la posibilidad de verse involucrado con su ambiente, modificar su estructura cognitiva en función de la realidad que lo rodea, ser capaz de construir conocimientos y aptitudes que lo induzcan en la búsqueda de los problemas que lo atañen, armonizar con su espacio geográfico y desarrollar su identidad local. Esta investigación tuvo como objetivo proponer el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela. La metodología utilizada fue descriptiva, proyectiva, con diseño de campo, no experimental. Según la diagnosis de los recursos didácticos, más del 70% de los encuestados, asevera que los docentes “nunca” utilizan este paisaje para enseñar geografía. Se evidenció un bajo dominio del conocimiento; más del 87% de los encuestados, desacertó en los indicadores “aspectos geomorfológicos y ambientales, “áreas bajo régimen de administración especial” y “valoración económica de los recursos naturales”. Se generó un paquete didáctico basado en este paisaje con la finalidad de fomentar la valorización y preservación de la naturaleza.

Palabras clave: Recurso didáctico; paisaje; los olivitos; geografía.

Los Olivitos Swamp, a landscape as a resource for the teaching of the Geography of Venezuela

Abstract

The use of the landscape in the teaching of geography, gives the student the possibility of being involved with their environment, modifying their cognitive structure based on the reality that surrounds them, being able to build knowledge and skills that induce them in the search for the problems that concern it, harmonize with its geographical space and develop its local identity. The objective of this research was to propose the landscape of the Los Olivitos swamp as a didactic resource for the teaching of the geography of Venezuela. The methodology is descriptive, projective, field design, not experimental. According to the diagnosis of teaching resources, more than 70% of respondents said that teachers “never” use this landscape to teach geography. There is evidence of a low level of knowledge; more than 87% of respondents, failed in the indicators “geomorphological and environmental aspects,” areas under special administration regime and “economic valuation of natural resources.” A didactic package based on this landscape was created with the purpose of promoting the valorization and preservation of nature.

Keywords: Educational resource; landscape; los olivitos; geography.

Introducción

En las últimas décadas, el proceso educacional de la Geografía en Venezuela, se ha desplegado en las aulas escolares con el propósito fundamental de formar conciencia sobre los valores de la nacionalidad y los conocimientos del territorio nacional, sus potencialidades naturales, económicas y demográficas. Sin embargo, estudios realizados por Santiago (2008); García, Jiménez y Rodríguez (2009); Montiel y González (2012) y Montiel, Negrete y Rincón (2013), reflejan que hoy en día, el desarrollo de la asignatura Geografía de Venezuela se basa principalmente, en un aprendizaje geo-

gráfico sustentado en conocimientos y prácticas eminentemente descriptivas y descontextualizadas de la realidad del país. Se trata de una labor transmisiva de nociones y conceptos geográficos que poco se transfieren en la explicación de los problemas que se derivan de la interrelación de las actividades humanas y el espacio físico-natural, las cuales complejizan el espacio geográfico y su dinámica.

Desde esta perspectiva, la enseñanza de la Geografía que se promueve en las aulas de clase, dista de la explicación analítica y crítica de la realidad. Esta situación ha propiciado debilidades de la práctica pedagógica en esta asigna-

tura, consolidando a su vez el hecho de reducirse a un proceso de enseñanza con enfoques tradicionales, basado en el libro de texto y deja a un lado las necesidades, inquietudes y expectativas de los alumnos sobre su realidad social y físico-natural. Esto trae repercusiones negativas en la posibilidad de desarrollar capacidades para la reflexión, análisis y comprensión del mundo real. La existencia de esta orientación en la enseñanza de los contenidos geográficos es motivo de preocupación, porque a pesar de las reformas curriculares promovidas en Venezuela, la enseñanza y aprendizaje de la Geografía revela desconexión con el entorno e impide al individuo apreciar, asumir y transformar la realidad.

Continuamente se emplea la unidad conceptual para hallar los conocimientos que están asociados a los contenidos básicos y se observa con preeminencia la ausencia del estudio de los diversos paisajes a nivel local, regional y nacional. Así como también, los contenidos referidos a la morfología del territorio venezolano, las características de la localidad y las diferentes problemáticas ambientales presentes en el entorno inmediato del estudiante. Es de vital importancia el conocimiento del entorno, ya que esto representa las vivencias en la propia realidad geográfica y la valoración de los componentes físico-naturales y humanos de los lugares. Al respecto, Benayas (1994); Otero (2000) y Montiel, Negrete y Rincón (2013), destacan que la utilización del paisaje en la enseñanza de la Geografía, brin-

da al alumno la posibilidad de verse involucrado con su ambiente, modificar su estructura cognitiva en función de la realidad que lo rodea, ser capaz de construir conocimientos y aptitudes que lo induzcan en la búsqueda de los problemas que lo atañen, armonizar con su espacio geográfico y desarrollar su identidad local.

El estado Zulia cuenta con una riqueza paisajística que permiten facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía de Venezuela. A este respecto, Fuenmayor (2006), reseña que el estado Zulia es un espacio privilegiado por naturaleza ya que goza de gran diversidad de atractivos naturales y culturales que otorgan un rico potencial paisajístico a la región.

El Lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, las playas, las islas, los manglares, cordones litorales, dunas y ciénagas comprueban esa diversidad de escenarios propicios para el desarrollo de prácticas pedagógicas en Geografía. De allí que estos espacios permiten desarrollar contenidos específicos de la asignatura Geografía de Venezuela como el relieve venezolano, especialmente la morfología litoral y eólica, así como también las características de las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), procesos económicos y las diversas problemáticas que se vienen gestando en el ambiente. Sobre la base de las ideas expuestas, se propone el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela. Esta propuesta representa

un recurso didáctico novedoso que puede contribuir de manera significativa al proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Geografía de Venezuela.

Metodología

El presente estudio fue de tipo descriptivo; se abordan las características del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela, lo cual representa la variable esencial de esta investigación. Así mismo, es de tipo proyectiva, Paella y Martins (2006:16), afirman que la investigación proyectiva consiste en *“la elaboración de una propuesta viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales en un área particular del conocimiento”*.

Se propone un paquete didáctico basado en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos del municipio Miranda, estado Zulia, con la finalidad de fortalecer y dinamizar los contenidos referentes al relieve venezolano, donde destacan aspectos geomorfológicos litorales, ambientales y la importancia de la reserva de fauna silvestre (ABRAE) del paisaje de esta ciénaga en la asignatura Geografía de Venezuela.

La investigación se enmarca dentro del diseño de campo. Esta requiere de la observación directa y en vivo de los espacios donde ocurren los hechos y de esta manera, obtener diversidad de datos que sirven para determinar el tipo de información que se requiere en el

proceso de investigación (Cázares et al., 2007). La estructura metodológica de Magaña (2002), Olave (2005), Sánchez (2010) y Martín y Solé (2008), son la base para la elaboración del itinerario geográfico pedagógico en la ciénaga de Los Olivitos contenido en el paquete didáctico propuesto, a través de varias fases: selección del paisaje, inspección de campo, registro fotográfico, selección de las estaciones, caracterización de los procesos físico-ambientales presentes en cada estación y la selección de las actividades de evaluación en cada estación.

El diseño no-experimental es considerado en esta investigación, el cual es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2006), como el estudio que se realiza sin que el investigador llegue a manipular las variables de estudio, sino que se observan situaciones en sus condiciones propias.

La población censal del estudio está conformada por 161 alumnos pertenecientes a la asignatura Geografía de Venezuela de dos (2) unidades educativas de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del Municipio Escolar Maracaibo 8, estado Zulia. López (1999), definen la población censal como aquella porción que representa la totalidad de población de un fenómeno de estudio de la cual se recolecta la información e incluye las unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio.

Una de las técnicas empleadas en la búsqueda de evidencias, es la encuesta. El instrumento seleccionado para esta técnica es el cuestionario auto-administrado, estructurado con preguntas dicotómicas para la dimensión “nivel de conocimiento” y de cuatro (4) alternativas de respuesta para la dimensión “recursos didácticos”. Además, se emplea la observación directa. El instrumento utilizado es la ficha de observación.

Es importante resaltar la utilización del registro fotográfico como instrumento para la captura de datos en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos y la selección de las estaciones del itinerario geográfico pedagógico contenido en la propuesta que se deriva de este estudio. Los instrumentos fueron validados por cuatro (04) especialistas en el área de Tecnología

Didáctica y Geografía Física. Según la fórmula de Kuder Richardson, se obtuvo un valor de 0.83. Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), este valor refleja una alta confiabilidad.

Para la interpretación de los datos resultantes de la indagación del nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos del municipio Miranda, se toma en consideración un baremo de interpretación en consonancia con las respuestas obtenidas, para manifestar las evidencias recogidas sobre la variable e indicadores de estudio. El carácter arbitrario del baremo (cuadro 1), se sustenta en lo expresado por Briones (1990), cuando plantea que la categorización de la escala suele hacerse en forma arbitraria, tanto en lo referido al número de categorías como a los límites numéricos de dicho baremo.

Cuadro 1. Baremo de interpretación

Límites numéricos (Intervalos)	Categorización
Más o igual al 50%	Dominio de conocimiento
Menos o igual al 49%	Debilidad en el dominio del conocimiento

Fuente: Briones (1990). Adaptado por los autores (2017)

Resultados y discusión

Diagnóstico que sustenta la propuesta

En la diagnosis sobre los recursos didácticos empleados por los docentes de la asignatura Geografía de Venezuela de las unidades educativas

de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del Municipio Escolar Maracaibo 8, estado Zulia, se observa que, en cuanto a los indicadores: “experiencias visuales” y “experiencias audiovisuales, el 40% y 66% de los encuestados, afirma que “nunca” son utilizados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el indicador “experiencias auditivas”,

solo el 19% asevera que “siempre” son empleados durante el proceso instruccional. Así mismo, más del 70%, se comprueba que los docentes “nunca” utilizan recursos didácticos basados en experiencias directas con la realidad, específicamente la ciénaga de Los Olivitos como parte del paisaje del mu-

nicipio Miranda como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela (figura 1). Estos resultados evidencian la escasa utilización del paisaje como recurso didáctico, lo que demuestra la problemática planteada en esta investigación.

Figura 1. Dimensión: Recursos didácticos

Fuente: Elaborado por los autores (2017)

Las potencialidades del paisaje como recurso didáctico, ampliamente descritas por Benayas (1994); Montiel y González (2012) y Montiel, Negrete y Rincón (2013), permiten al estudiante la posibilidad de verse involucrado con su ambiente, modificar su estructura cognoscitiva, ser capaz de construir, desarrollar conocimientos y aptitudes que lo induzcan a armonizar con su entorno geográfico, fomentando su identidad y mejorando su rendimiento académico.

En la figura 2, referida a los resultados obtenidos en la dimensión “nivel de conocimiento” de los alumnos, se refleja debilidad en el dominio del conocimiento de acuerdo al baremo de interpretación (cuadro 1). Más del 92% de los encuestados, respondió desacertadamente en los ítems referidos a los indicadores “características geográficas”, “aspectos geomorfológicos” y “aspectos ambientales” de la ciénaga de Los Olivitos.

Figura 2. Dimensión: Nivel de conocimiento

Fuente: Elaborado por los autores (2017)

En relación con los indicadores “flora y fauna”, “áreas bajo régimen de administración especial” y “valoración económica de los recursos naturales” del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, la tendencia reflejada en la fi-

gura 3, evidencia que más del 87% de los estudiantes encuestados, se inclina por las respuestas incorrectas. Según el baremo de interpretación (cuadro 1), se manifiesta debilidad en el dominio del conocimiento.

Figura 3. Dimensión: Nivel de conocimiento

Fuente: Elaborado por los autores (2017)

Esta situación obedece a la inexistencia, dentro de la asignatura Geografía de Venezuela, de recursos didácticos fundamentados en los componentes geográficos físico-naturales y humanos del paisaje venezolano que permita la consolidación del aprendizaje de una manera diferente. El paisaje de la ciénaga de Los Olivitos representa por sí mismo un paquete didáctico que cubre las necesidades educativas de los estudiantes, ya que en éste se identifican aspectos geomorfológicos, ambientales y humanos. Además, contiene elementos que conllevan a la valoración económica de los recursos naturales y la apreciación de la importancia de la reserva de fauna silvestre presente en este paisaje. La utilización de estas potencialidades en el hecho educativo, contribuyen al logro de un proceso de enseñanza y aprendizaje activo, participativo, crítico, completo y eficaz; permitiéndole al estudiante conocer y comprender las relaciones de equilibrio y desequilibrio entre la sociedad y la naturaleza (Montiel y González, 2012).

La interacción entre los diversos elementos geográficos físico-naturales y humanos del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, ofrece al alumno la garantía para su desarrollo integral e intelectual, ya que sólo se aprende en la medida en que se tiene contacto con el mundo real. Esta inquietud va referida según Otero (2000) y Montiel y González (2012), a considerar el paisaje como un recurso didáctico que permite un eficaz proceso de enseñanza y aprendizaje y el establecimiento

de valores afectivos de los individuos. Para aprovechar las potencialidades del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, se propone un itinerario geográfico pedagógico como base para la realización de visitas por parte de los alumnos en este humedal estuarino costero; estructurado por un recorrido demarcado con diversos puntos de interés físico-natural y humano.

La propuesta didáctica

La propuesta se compone por un paquete didáctico basado en la ciénaga de Los Olivitos como parte del paisaje del municipio Miranda, estado Zulia, el cual constituye un humedal costero protegido como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), con la figura de refugio de fauna silvestre y reserva de pesca según el Decreto N° 165, fecha 16-10-91. Este humedal abarca una superficie de 26.000 hectáreas (Weir, 2005). En este humedal se desarrollan una variedad de formas y procesos geomorfológicos de origen litoral y eólico, así como la dinámica de aspectos ambientales y económicos. Estas bondades permiten catalogarlo como un paisaje potencialmente valioso para la enseñanza de la geografía de Venezuela.

Objetivos de la propuesta

- Proporcionar un recurso didáctico novedoso conformado por un paquete didáctico basado en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos para contribuir a un proceso de ense-

ñanza significativo de la asignatura Geografía de Venezuela.

- Contribuir al aprendizaje de los contenidos referentes a los aspectos geográficos físico-naturales y humanos, basados en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos del estado Zulia.
- Desarrollar sentimientos de valoración y preservación de la ciénaga de Los Olivitos como parte del paisaje del municipio Miranda, estado Zulia.

Justificación

La ciénaga de Los Olivitos es un hábitat de múltiples especies de fauna acuática y terrestre de gran importancia ecológica y económica en la cuenca del Lago de Maracaibo. Representa un atractivo escenario natural con modelado litoral y eólico. Según Berlanga y Luna (2000), los sistemas humedales costeros constituyen unidades ambientales donde concurren múltiples intereses económicos y ecológicos, dado a la variedad de recursos que en ellos se ubican. En este humedal estuario costero, se desarrollan diversos procesos físico-naturales y humanos, los cuales permiten que la ciénaga de Los Olivitos sea considerada como un paisaje con características distintivas en su localidad y evidencian su utilidad como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela.

La utilización de este paisaje como recurso educativo, se materializa mediante la elaboración de un paquete di-

dáctico propuesto por los autores como un recurso didáctico para la enseñanza de procesos y formas geomorfológicas, aspectos ambientales y económicos de Venezuela.

En términos generales, la ciénaga de Los Olivitos como parte del paisaje físico local del municipio Miranda, pone a disposición del docente una serie de eventos, fenómenos y procesos exógenos de la Tierra, susceptibles a ser analizados y estudiados conjuntamente con el alumno. A su vez, este facilita a los alumnos la comprensión del espacio cercano y de las interrelaciones que en éste se presentan. Basados en los argumentos de Benayas (1994), se considera que el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos es:

- Motivador: el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos representa un escenario de refugio de fauna silvestre de diversidad de especies acuáticas y terrestres (figura 4). Se destacan formas y procesos geomórficos litorales y eólicos como dunas, albuferas, playas, cordones litorales, marismas, humedales, entre otros, así como la exuberante vegetación, reserva de pesca y la manifiesta actividad antrópica (figuras 5), lo que estimulan y animan al individuo a despertar su curiosidad y comprender su origen, evolución y dinámica.
- Estimulador de los sentidos: la observación directa de este paisaje permite percibir y desarrollar la capacidad sensorial de los alumnos, lo cual incita y facilita el entendi-

miento de los diferentes aspectos geográficos, geomorfológicos, ambientales, la valoración ecológica

Figura 4. Ciénaga de Los Olivitos, refugio de fauna silvestre. Estado Zulia

Fuente: Tomada por los autores (2017).

- Interdisciplinario: el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos representa una expresión espacial del ecosistema; establece e integra diversas áreas del conocimiento entre las ciencias naturales y sociales (geografía, geomorfología, climatología, biología, ecología, economía, entre otros), que se encargan de abordar el estudio del paisaje natural y su vinculación con el hombre, proporcionándole a los individuos los conocimientos de las distintas disciplinas y vinculaciones.

de los recursos naturales y la visualización de la interrelación hombre-naturaleza.

Figura 5. Morfología litoral: cordones litorales y marismas, Ciénaga de Los Olivitos

Fuente: <http://www.costadevenezuela.org/?p=5197>

- Encubridor de misterios: la ciénaga de Los Olivitos del municipio Miranda, representan un espacio donde se encubre un conjunto de información sobre los componentes geográficos que lo conforman, origen, dinámica y los procesos geomorfológicos-ambientales, biológicos y antrópicos que se desarrollan en este paisaje. Esto se descubre a través del contacto directo y guiado con la localidad.
- Realista y concreto: la ciénaga de Los Olivitos constituye un humedal

que puede ser identificado con facilidad por encontrarse en las costas del municipio Miranda, estado Zulia, expuesto a influencias marinas y terrestres simultáneamente, donde se desarrollan procesos físico-naturales-ambientales y humanos reales, los cuales representan ejemplos vivenciales de procesos exógenos en todo el planeta.

- Clarificador de actitudes: permite establecer, aclarar y desarrollar valores en los alumnos para la conservación del ambiente para disminuir el impacto negativo por parte del hombre y el uso inadecuado del paisaje.

Fundamentación teórica que sustenta la propuesta

Sánchez et al. (1999), refieren que la ciénaga de Los Olivitos es uno de los humedales venezolanos protegidos que se enmarca dentro de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), cuyo objetivo central es la conservación del ecosistema en beneficio de las comunidades bióticas presentes en la zona, especialmente la fauna silvestre en peligro o amenazada de extinción. Este humedal se encuentra incluido dentro de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves y especies acuáticas y pasó a formar parte de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), el 20 de noviembre de 1986 por la presidencia de la República de Venezuela.

López (2005), afirma que el refugio de 26.000 hectáreas, forma parte del sistema de manglares de la región zuliana, el cual constituye un 22% de los manglares de Venezuela. Esta ciénaga constituye una laguna costera situada al noreste de Maracaibo, específicamente en el municipio Miranda del estado Zulia, aproximadamente entre las coordenadas 10° 51' y 10° 59' Latitud Norte, y 71° 19' y 71° 33' Longitud Oeste (figura 6).

Ciénaga de Los Olivitos; refugio de fauna silvestre como área bajo régimen de administración especial (ABRAE)

El humedal estuarino costero que conforma el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos en el estado Zulia, constituye un hábitat natural para el reposo, alimentación y nidificación de una gran diversidad de avifauna acuática y terrestre de interés ecológico y económico, que incluye especies residentes y migratorias. De allí, que desde el año 1986, este espacio sea catalogado como una zona de humedales protegidos que se enmarca dentro de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE).

Figura 6. Localización geográfica de la ciénaga de Los Olivitos, municipio Miranda del estado Zulia, Venezuela

Fuente: Tomado de la Carta topográfica El Mene, Venezuela, hoja 5948 de la Dirección de Catastro Nacional 1970. Adaptado por los autores (2017)

León (2005), señala que las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), son espacios geográficos, sitios y elementos del medio con características biofísicas singulares con cualidades y potencialidades en lo sociocultural, las cuales ameritan recibir una protección efectiva y permanente bajo un régimen de administración que garantice la integridad física sin merma de sus valores, mediante una utilización acorde con esos objetivos de protección y manejo adecuados a dichas características.

La Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (2001), plantea en su artículo 15, que el paisaje natural de la ciénaga de Los Olivitos, estado Zulia, es uno de los siete refugios de fauna silvestre del país, el cual está representado por una zona del territorio nacional que se estima necesaria para la protección, conservación y propagación de la fauna silvestre, principalmente de aquellas especies que se consideran en peligro de extinción, ya sean residentes o migratorias. En Venezuela, los refugios de fauna silvestre ocupan una superficie aproximada de 53.474 ha, de las cuales 26.000 ha, pertenecen a la ciénaga de Los Olivitos.

Estructura de la propuesta

La propuesta se compone por un paquete didáctico basado en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, la cual representa un humedal costero con desarrollo de formas y procesos geomórficos litorales y eólicos. Constituye un paisaje natural local, muy atractivo e interesante debido a la variedad de su morfología con predominio de dunas, albuferas, playas, cordones litorales, marismas, entre otros, así como la exuberante vegetación, reserva de pesca y la manifiesta actividad antrópica. El paquete didáctico fundamentado en este paisaje representa un conjunto de materiales elaborados con el propósito de que cada estudiante construya su propio conocimiento. Los elementos complementarios del paquete didáctico son:

- Título: basado en el recorrido a ejecutar y los aspectos a observar dentro de la práctica pedagógica. Este aspecto permite a los estudiantes ubicarse en la temática y recorrido a realizar a través del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, municipio Miranda del estado Zulia. La propuesta de paquete didáctico, producto de esta investigación, se titula: “Ciénaga de Los Olivitos, riqueza paisajística de Venezuela”.
- Elementos preliminares: estos elementos son el índice, presentación, justificación, objetivos a alcanzar, referencias bibliográficas, cronograma y evaluación. Esta diversidad de elementos genera la explicación al lector del recurso para abordar

el estudio de la ciénaga de Los Olivitos como espacio geográfico de Venezuela.

- Justificación: consiste en una explicación sobre la importancia del estudio del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, los componentes físicos-naturales y económicos que este humedal encierra y la interrelación naturaleza-sociedad.
- Consideraciones teóricas: representa las bases teóricas que los alumnos deben conocer sobre la ciénaga de Los Olivitos y áreas bajo administración de régimen especial (ABRAE). El propósito de este apartado es reforzar la temática en cuestión. Para ello, se hace uso de ilustraciones, tips informativos, fotografías, datos relevantes, mapas, relacionados al paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, entre otros.
- Itinerario geográfico: hace referencia al diseño de las estaciones, actividades y evaluación. En este caso, el itinerario de campo se ajusta a una jornada de un día y se estructura en seis (6) estaciones a recorrer dentro de la ciénaga: 1) Manglares de la ciénaga de Los Olivitos; 2) Punta de las aves; 3) Caño Los Coreanos; 4) Laguna de Los Olivitos; 5) Planicie costera anegada y 6) Playas mirandinas. Este itinerario pedagógico permite al educando observar, localizar, describir, detallar, generar analogías, sintetizar y explicar los componentes geográficos físicos-naturales, biológicos y econó-

micos del paisaje nivel local.

- Compendio de materiales: son el conjunto de insumos que deben llevar los estudiantes y docentes al momento de visitar la ciénaga de Los Olivitos, con el objetivo de registrar, captar, observar, clasificar los aspectos que constituyen el paisaje a recorrer a partir del itinerario geográfico diseñado.
- Actividades de evaluación: a través de estrategias prácticas, se evalúa el proceso de formación que tendrán los estudiantes a partir del desarrollo del itinerario geográfico pedagógico y aplicación del paquete didáctico. Sin lugar a duda, se inicia por valorar la participación, así como la actuación del estudiante durante el recorrido. Por su parte, se considera el trabajo previo y posterior al recorrido, con base a toma de anotaciones, cumplimiento de materiales asignados, actividades de refuerzo cognitivo, tales como: diagramas, mapas conceptuales, juegos de aprendizaje, textos informativos, entre otros.

Conclusiones

1. Al diagnosticar los recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Geografía de Venezuela, en dos (2) Unidades Educativas de la parroquia Caracciolo Parra Pérez del Municipio Escolar Maracaibo 8 del estado Zulia, se observó que, en cuanto a los indicadores: “experiencias visuales” y “expe-

riencias audiovisuales, el 40% y 66% de los encuestados, afirma que estos indicadores, “nunca” son utilizados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el indicador “experiencias auditivas”, solo el 19% asevera que “siempre” son empleados durante el proceso instruccional. Así mismo, se comprueba que los docentes (más del 70%) “nunca” utilizan recursos didácticos basados en experiencias directas; específicamente, la ciénaga de Los Olivitos, como parte del paisaje del municipio Miranda, no se ha utilizado como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela, lo cual se debe a la inexistencia de recursos didácticos basados en paisajes venezolanos.

2. En la indagación del nivel de conocimiento sobre las características del paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, se evidenció que los alumnos de la asignatura Geografía de Venezuela en las Unidades Educativas estudiadas, presentan debilidad en el dominio del conocimiento de acuerdo al baremo de interpretación empleado, por cuanto más del 87% de los encuestados, desacertó los ítems que agrupan los indicadores “características geográficas”, “aspectos geomorfológicos”, “aspectos ambientales” “flora y fauna”, “áreas bajo régimen de administración especial” y “valoración económica de los recursos naturales”. Se concluye que existe la necesidad de proponer un paquete didáctico como recurso para el proceso de enseñanza y aprendizaje, basado en el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos, con el propósito de contribuir al mejora-

miento de la calidad de la educación en las instituciones.

3. Se genera una propuesta sobre el paisaje de la ciénaga de Los Olivitos como recurso didáctico para la enseñanza de la geografía de Venezuela. La propuesta constituye un paquete didáctico, confeccionado de manera creativa, participativa y crítica, con la finalidad de fomentar la comprensión de los aspectos geográficos, geomorfológicos, ambientales, la valoración económica de los recursos naturales y la importancia de la reserva de fauna silvestre (ABRAE) de la ciénaga de Los Olivitos del estado Zulia. El paquete didáctico se estructura con redacción adecuada a los contenidos, con una presentación, objetivos, justificación, fundamentos teóricos vinculados con el tema, un itinerario geográfico pedagógico constituido por seis (6) estaciones, con actividades de evaluación, tips informativos, ilustraciones, figuras, fotografías, entre otros.

Referencias bibliográficas

- Asamblea Nacional de Venezuela. (2001). **Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio**. Gaceta Oficial N° 38.264. Caracas, Venezuela.
- Briones, Guillermo. (1990). **Métodos y técnicas de investigación para las Ciencias Sociales**. Tercera edición. Tomo I. Editorial Trillas, México.
- Benayas, Javier. (1994). **Viviendo el paisaje: guía didáctica para interpretar y actuar sobre el paisaje**. Editor Fundación NatWest. Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental. ISBN: 84-605-0917-6. España.
- Berlanga, César y Luna Arturo. (2000). **Variaciones en el paisaje del sistema de humedales Laguna Grande, Agua Grande, Teracapan y Sinaloa** (Trabajo de investigación). Tomo I. Ciudad de México, México.
- Cázares, Laura; Christen, María; Jaramillo, Enrique; Villaseñor, Leticia y Zamudio, Luz. (2007). **Técnicas Actuales de Investigación Documental**. Tercera edición. México D.F.
- Fuenmayor, William. (2006). **Atlas del Estado Zulia. Síntesis socio-histórica, cultural y geográfica**. Editorial Splanos. Quinta edición. Estado Zulia, Venezuela.
- García, Antonio; Jiménez, José y Rodríguez, Efrén. (2009). La enseñanza de la Geografía e Historia desde la localidad. **Revista Geoenseñanza**. Vol. 14, N° 1, pp. 109-150.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2006). **Metodología de la investigación**, Editorial, McGraw Hill. Tomo I. Cuarta Edición. México.

- León, Alexis. (2005). **Guía instruccional para la evaluación de los sistemas ambientales**. Universidad Bolivariana de Venezuela. P.F.G. en Gestión Ambiental. Maracaibo, Venezuela.
- López, Eglee. (2005). **Biodiversidad en el ecosistema de Los Olivitos y zonas adyacentes** (Informe final). Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Maracaibo, Venezuela.
- López, José. (1999). **Proceso de investigación**. Editorial Panapo. Caracas, Venezuela.
- Magaña, Miguel. (2002). **Lineamientos para las salidas académicas o prácticas escolares**. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México.
- Montiel, Kati y González, Yendry. (2012). El paisaje natural de la isla de Toas. Una propuesta didáctica. **Revista Omnia**. Año 18, N° 2, pp. 47-66.
- Montiel, Kati; Negrete, Álvaro y Rincón Arlenys. (2013). El paisaje de la formación El Milagro. Una propuesta para la enseñanza de la geografía física local. **Revista Encuentro Educativo**. Vol. 20, N° 2, pp. 303-318.
- Martín, Elena y Solé, Isabel. (2008). **El aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación. Desarrollo psicológico y educación** 2. Madrid, España. Editorial Alianza. Psicología de la educación escolar.
- Olave, Dídima. (2005). El itinerario didáctico: una propuesta metodológica para el análisis geo-histórico local. **Revista Geoenseñanza**, Vol. 10, N° 2, pp. 197-208.
- Otero, Isabel. (2000). Paisaje y educación ambiental. **Revista Observatorio Medioambiental**, Editorial Ciencias Sociales. Madrid-España. Vol. 3, pp. 35-50.
- Palella, Santa y Martins, Feliberto. (2006). **Metodología de la investigación cuantitativa**. Edición Fedeupel. Segunda edición. Tomo I. Caracas, Venezuela.
- Sánchez, A.; Bermúdez, S.; Bermúdez, R. y Ochoa, J. (1999). Inventario de fauna en el Refugio de Fauna Silvestre y Reserva de Pesca Ciénaga de Los Olivitos. Informe Técnico, Ministerio del Ambiente, Museo Estación Biológica de Rancho Grande, Maracay, Venezuela.
- Sánchez, Eduardo (2010). Innovación e interdisciplinaria en los itinerarios didácticos de Ciencias Sociales. **Revista Electrónica de Didácticas Específicas**. N° 3, pp. vb cv.
- Santiago, José. (2008). Situación actual de la enseñanza de la geografía en Venezuela. **Revista Terra**. No. 36, pp. 141-162. Universidad Central de Venezuela.

Kati Montiel Alborno; Yendry González Bravo y Álvaro Negrete Morales
Ciénaga de Los Olivitos, un paisaje como recurso para la enseñanza de la Geografía de Venezuela

Weir, Karine. (2005). **Biodiversidad en el ecosistema de Los Olivitos y zonas adyacentes.** (Informe final del Proyecto FONACIT N° 98003428). Vol. 1. Facultad de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 24, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2017

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2017, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org